

MILLIY MADANIYAT ASOSIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING ISTIQBOLLARI

Babadjanov Ahmadjan Xudayberdiyevich

Guliston davlat universiteti, “Amaliy san’at va dizayn” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446060>

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston yoshlarini milliy madaniyat va san’at orqali tarbiyalashning dolzarb masalalari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning ma’naviy-axloqiy rivojlanishdagi roli tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlarni avlodlarga yetkazishdagi pedagogik jarayon, oila va jamiyatning ahamiyati hamda davlat siyosatining ushbu sohadagi istiqbollari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, yoshlar tarbiyasi, milliy madaniyat, san’at, pedagogika, ma’naviy-axloqiy tarbiya, zamonaviy texnologiyalar, milliy qadriyatlar.

Аннотация: В статье анализируются актуальные вопросы воспитания молодежи Узбекистана через национальную культуру и искусство, современные педагогические подходы и их роль в духовно-нравственном развитии. Рассматриваются педагогические процессы передачи национальных ценностей поколениям, значение семьи и общества, а также перспективы государственной политики в данной сфере.

Ключевые слова: Узбекистан, воспитание молодежи, национальная культура, искусство, педагогика, духовно-нравственное воспитание, современные технологии, национальные ценности.

Abstract: The article analyzes urgent issues related to educating the youth of Uzbekistan through national culture and art, modern pedagogical approaches, and their role in spiritual and moral development. It examines the pedagogical process of transmitting national values to younger generations, the importance of family and society, as well as the prospects of state policy in this area.

Keywords: Uzbekistan, youth education, national culture, art, pedagogy, spiritual and moral education, modern technologies, national values.

Hozirgi zamon yoshlarini milliy, sharqona va tarixiy qadriyatlarni inobatga olgan holda zamonaviy ruhda tarbiyalash, shuningdek, ijobiy insoniy fazilatlarga ega bo‘lgan kasb egalari tayyorlash muammosi davlat darajasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yosh avlod tarbiyasi faqatgina ta’lim muassasalari zimmasidagi mas’uliyat emas, balki butun jamiyatning umumxalq ishi hisoblanadi. Shu bois, respublikamizda ta’lim va tarbiya bilan bevosita shug‘ullanadigan tashkilotlar bilan birga turli kasb egalari ham ushbu jarayonda faol ishtirok etmoqda.

Inson tarbiyasining murakkab va ko‘p qirrali jarayoni ta’lim-fan sohasida ham keng o‘rganilgan. Ayniqsa, pedagogika fanining asosiy vazifasi shaxsni tarbiyalash qonuniyatlarini aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etishdir. Bu borada, tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, ajdodlarimiz – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘z asarlarida o‘qituvchilik kasbi, uning murakkabliklari hamda o‘qituvchi shaxsida mujassam bo‘lishi zarur bo‘lgan fazilatlarni yoritib, pedagogik madaniyatning yuksak

namunalarini yaratganlar [1:16]. Bugungi kunda biz tarixiy va madaniy merosni o'z vaqtida ajdodlarimizdan olgan holda, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan boyitib, davom ettirib borishimiz zarur. Bu jarayon nafaqat milliy balki umumbashariy ahamiyatga ega bo'lib, uzluksiz rivojlanib, kelajak avlodlarga meros sifatida yetkazilishi lozimdir.

Murakkab zamonaviy dunyoda inson va uning hayoti, shuningdek, ezgulik, mehr-shafqat, adolat, haqiqat, erkinlik, tenglik, tinchlik, do'stlik, baxt-saodat va vatanparvarlik kabi eng oliy insoniy qadriyatlarni asrab-avaylash alohida ahamiyat kasb etadi [2:346]. Bunda har bir kasb egasi o'z bilim va tajribasini yosh avlodga yetkazishda mas'uliyatli bo'lishi kerak. Ayniqsa, ustozlik kasbi ulug'vor va sharaflilik kasb bo'lib, uning mohiyati farzandlarimizni sevish, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish va o'zining barcha bilim hamda mehr-muhabbatini ularning tarbiyasiga bag'ishlashdan iboratdir.

Shunday ekan, pedagogik jarayonning mazmun-mohiyatini to'liq anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmat va mehr bilan yondashmagan shaxs ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlash, shuningdek inson kamolotiga erishish uchun zarur bo'lgan pedagogik fikrni shakllantira olmaydi. Pedagoglarning pedagogik madaniyati asosan bolani chuqur anglash, unga insonparvarlik bilan munosabatda bo'lish, o'quvchilarning holatini to'g'ri baholash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, hamda pedagogik faoliyatning to'g'riligi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishiga ishonchga asoslanadi. Ayniqsa, pedagogik jarayonda o'quvchilarga singdirilayotgan ezgu g'oyalar va qadriyatlarning hayotga tatbiq etilishi ustozlarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bog'cha yoshidagi bolalarning harakatchanligi va taqlidchanligi ularning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e'tirof etiladi [3:60]. Shu sababli pedagog nafaqat bilimli, balki xushaxloq, madaniyatli va tarbiyali bo'lishi shart. Tartib-intizomga rioya qiluvchi ustoz bola uchun eng birinchi, eng sevimli va eng hurmatga loyiq insonga aylanishi mumkin. Bu esa bolaning o'zligini shakllantirishda, uning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Har bir millat va elat o'zining qadriyatlari, tarixiy an'analari va milliy dunyoqarashi asosida yosh avlodni tarbiyalaydi. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'alar tarbiyaviy jarayonni boyitib, uni mukammallashtiradi [4:5]. Shu bois, tarbiyaning ijtimoiy vazifasi nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki insonning mehnatga bo'lgan munosabatini, tajribalarini va madaniyatini avloddan-avlodga uzluksiz yetkazishni ta'minlashdan iboratdir.

Tarbiyaning samaradorligi va uning ijtimoiy ahamiyati aynan shu merosning saqlanishi va uzluksiz ravishda rivojlanishiga bog'liqdir. Yoshlarni milliy madaniyat va an'alar asosida tarbiyalash ularning jamiyatga bo'lgan munosabatini mustahkamlaydi, shuningdek, o'zligini anglash va milliy g'ururni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirilgan ta'lim-tarbiya jarayoni yoshlarning nafaqat bilim darajasini oshirishga, balki ularning ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamolotiga ham xizmat qiladi [5:170]. Shuningdek, pedagoglarning yuqori pedagogik madaniyatga ega bo'lishi, o'z ustozlik kasbiga sadoqati va bolalarga nisbatan mehr-muhabbati yoshlarning to'g'ri tarbiyalanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu jarayon zamonaviy pedagogik texnologiyalar va an'anaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bunda davlat siyosati va ta'lim tizimining birligi ham muhim ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'lim muassasalari o'z faoliyatida milliy ma'naviyatni mustahkamlashga, yoshlarni tarixiy va madaniy merosga yaqinlashtirishga katta e'tibor qaratishi

zarur. Yoshlarning san’at, musiqa, adabiyot, tarix va boshqa madaniy sohalarga qiziqishini oshirish orqali ularning ijodiy va ma’naviy salohiyatlarini rivojlantirish mumkin. Bu esa o’z navbatida, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, yoshlarni milliy madaniyat va san’at orqali tarbiyalashda ota-ona, oila, mahalla va jamiyatning o’rni beqiyosdir. Oilaviy muhitda shakllanadigan qadriyatlar va tarbiya bolalar ongida mustahkam poydevor yaratadi [6]. Shu sababli, tarbiyaviy jarayon faqat maktab va ta’lim muassasalarida emas, balki oilada va keng jamoatchilik muhitida ham uzviy tarzda olib borilishi lozim. Milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda san’atning ta’siri katta, chunki san’at vositalari orqali beriladigan ma’lumotlar ko’proq ta’sirchanlikka ega bo’lib, ularni anglash va qabul qilish osonlashadi.

Shu bilan birga bugungi kunda globalizatsiya sharoitida milliy madaniyat va qadriyatlarni asrab-avaylash masalasi yanada dolzarblashmoqda. Yoshlar orasida milliy o’zlikni anglash va uni saqlash uchun milliy san’at va madaniyatga qiziqishni rag’batlantirish zarur [7:235]. Buning uchun davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan turli madaniy-ma’rifiy tadbirlar, festivallar, ko’rgazmalar va tanlovlar o’tkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda yoshlar tarbiyasida milliy madaniyat va san’atga asoslangan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish uchun innovatsion metod va texnologiyalarni keng joriy etish lozim. Bu nafaqat o’quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, balki ularning tarixiy va madaniy merosga bo’lgan hurmatini mustahkamlaydi. Shu bois, ta’lim jarayonida an’anaviy va zamonaviy usullarni uyg’unlashtirish orqali yoshlarni nafaqat bilimli, balki milliy qadriyatlarga sodiq, ma’naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash imkoniyati kengayadi. Jamiyat va davlat organlari tomonidan milliy madaniyatni targ’ib qilish, san’at va madaniyat sohasidagi loyihalarni qo’llab-quvvatlash, yoshlarning ijodiy faoliyatiga yo’l ochish muhim ahamiyatga ega. Yoshlarni madaniyatga jalb qilish, ularni milliy qadriyatlarni o’zlashtirishga rag’batlantirish, shuningdek, pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish davlat siyosatining barqaror rivojlanishi uchun poydevor bo’ladi.

Natijada, milliy madaniyat va san’atga asoslangan tarbiya tizimi orqali yoshlar nafaqat o’z milliy o’zligini anglab yetadi, balki global jarayonlarga moslashib, vataniga fidoyi, barkamol shaxslar sifatida yetishadi [8:131]. Bu esa mamlakatimizning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy rivojlanishining mustahkam kafolatidir. Bundan tashqari, yoshlarni milliy madaniyat va san’atga yaqinlashtirishda ota-ona, o’qituvchi va jamiyatning hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Oila tarbiyasi yoshlarning birinchi madaniy muhitidir va u yerda shakllangan qadriyatlar butun umr davomida ularning shaxsiyati va dunyoqarashiga ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun ham oilada milliy an’analar, urf-odatlar va ma’naviy qadriyatlarni saqlash va targ’ib qilish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Ta’lim muassasalarida esa milliy madaniyat va san’at elementlarini o’quv dasturlariga kiritish, yoshlarning badiiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan qo’shimcha imkoniyatlarni yaratish kerak [9:460]. Masalan, “Milliy musiqa, raqs, tasviriy san’at va adabiyotga oid to’garaklar, festivallar va tanlovlar tashkil etish orqali yoshlar orasida milliy madaniyatga bo’lgan qiziqishni oshirish mumkin” [10:3]. Raqamli texnologiyalar va yangi media vositalari yordamida milliy madaniyatni keng targ’ib qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Yoshlar orasida onlayn platformalar, virtual muzeylar va interfaol ta’lim resurslari orqali milliy san’at va madaniyat haqida bilimlarni chuqurlashtirish mumkin [11:1491]. Yuqoridagi barcha chora-tadbirlar milliy ma’naviyatni mustahkamlashga, yoshlarning ijodiy va estetik didini

rivojlantirishga, ularni zamonaviy va global jarayonlarga tayyorlashga xizmat qiladi. Natijada, mustaqil O'zbekistonning barqaror taraqqiyoti va yosh avlodning barkamolligi ta'minlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni milliy madaniyat va san'at orqali tarbiyalash – mustaqil O'zbekistonning eng muhim ustuvor vazifalaridan biridir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, milliy qadriyatlar va innovatsion texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularni ma'naviy-axloqiy yetuk shaxslar sifatida shakllantirish mumkin. Bu jarayon yoshlarning o'zligini anglashiga, milliy madaniyatga sodiqligiga va jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarga faol hissa qo'shishlariga xizmat qiladi. Milliy madaniyat va san'at nafaqat o'tmishni anglash, balki kelajakni barpo etishda ham muhim omildir. Shu bois, ta'lim tizimida milliy an'analar, urf-odatlar va qadriyatlarni targ'ib qilish, ularni yoshlar qalbiga singdirish pedagogik jarayonning asosiy maqsadlaridan biriga aylanishi lozim. Pedagoglarning yuqori madaniyati, kasbiy mahorati va mehr-muhabbati yoshlar tarbiyasining sifatini belgilaydi. Bundan tashqari, davlat siyosati, oilalar va jamoatchilik birgalikda milliy madaniyatni saqlash va yoshlar orasida targ'ib qilishda faol bo'lishi zarur. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash esa ushbu jarayonni yanada samarali qilish imkonini beradi. Natijada, milliy madaniyat va san'atga asoslangan tarbiya tizimi orqali shakllangan yosh avlod O'zbekistonda barqaror, ijtimoiy va ma'naviy rivojlangan jamiyat qurilishiga o'z hissasini qo'shadi. Bu esa mamlakatning mustaqil rivojlanishining va milliy birdamlikning asosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.To'xtaxo'jayeva, S.Ashirboyev, J.Hasanboyev. Pedagogika nazariyasi va tarixi 2-qism. T.: 2007.
2. Жумабоев, Наби Пардабоевич. "ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИДАГИ АХЛОҚИЙ, ЭСТЕТИК ВА ЭКОЛОГИК ҚАРАШЛАРИ." ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 1 (2019): 346.
3. F.Akramova, N.Lutfullayeva. "Pedagogik psixologiya". T.: TDIU, 2005.
4. Quloqli "quloqsiz" bola. Ilmiy-ommabop nashr. To'plovchi va tarjimon M.Rixsibekova. T.: "Yangi asr avlodi", 2017.
5. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "BEAUTY AND MORAL EDUCATION IN EASTERN PEDAGOGY: OPPORTUNITIES FOR APPLICATION IN THE PROCESS OF ARTISTIC EDUCATION." ИКРО журнал 16.01 (2025): 170-172.
6. Khudayberdievich, B. A. . (2024). The Role of Physiognomics in Teaching Students to Draw Portraits. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.38>
7. Bolbekovich, Nusharov B. "The Role and Significance of Fine Art in Preparing Future Fine Art Teachers for Independent or Creative Activity." World Bulletin of Social Sciences, vol. 22, 28 May. 2023, pp. 235-239.
8. Ibadullaeva, Zarifa, and Nabi Jumaboev. "UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.2 (2025): 127-130.

9. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САЊАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." *Science and Education* 2.2 (2021): 460-464.
10. Bolbekovich, N. B. . (2024). Structure of Professional Competence Development of Future Fine Art Teachers: Integration of Technology, Method and Competence. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.42>
11. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>